

EuroMix

European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures

Project number 633172

Collaborative project
H2020-SFS-2014-2

Deliverable D10.2

Informative poster and booklet/brochure

WP 10 – Dissemination and Stakeholder involvement

Due month of deliverable: M6
Actual submission month: M10

Deliverable leader: MATIS

Document status: version 1

Creation date: 28.04.2016

Project co-funded by the European Commission within the H2020 Programme		
Dissemination Level		
PU	Public	x
PP	Restricted to other programme participants (including the Commission)	
RE	Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission)	
CO	Confidential, only for members of the consortium (including the Commission)	

Deliverable D10.2

Informative poster and booklet/brochure

April 2016

Deliverable D10.2

Informative poster and booklet/brochure

Contributors:

Helga Gunnlaugsdóttir,	MATIS
Sophie Jensen,	MATIS
Kristín E. Gylfadóttir,	MATIS
Jacob van Klaveren,	RIVM
Corinne Sporing,	RIVM
Andy Hart,	FERA
Martí Nadal Lomas	URV
Margarita Torrente Torné	URV
Tania Garcia Soldevila	URV

European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures

Every day, we are exposed to a mixture of multiple chemicals via food intake, inhalation and dermal contact. The risk to health that may result from this depends on how the effects of different chemicals in the mixture combine, and whether there is any synergism or antagonism between them. The number of different combinations of chemicals in mixtures is infinite and an efficient test strategy for mixtures is lacking. Furthermore, there is a societal need to reduce animal testing, which is the current practice in safety testing of chemicals.

The EuroMix project will deliver a mixture test strategy and test instruments using novel techniques as recently proposed by the Joint Research Centre (JRC) of the European Commission. The tests will result in data needed for refining future risk assessment of mixtures relevant to national food safety authorities, public health institutes, the European Food Safety Authority (EFSA), the European Chemical Agency (ECHA), industry, regulatory bodies and other stakeholders. Ultimately, this will provide information for future risk management decisions on the safety of chemicals in mixtures to be taken by the European Commission and the Codex Alimentarius.

Objectives

The overall objective of the project is to establish and to disseminate new, efficient, validated test strategies for the toxicity of chemicals in a mixture, aiming to deliver refined information for future safety assessment of chemicals. This includes exposure assessment via multiple exposure routes.

Expected outcomes

- Efficient evaluation process of the safety of mixtures, ensuring adequate protection of public health.
- First tier screening of chemicals to be included in mixtures based on:
 - literature research
 - quantitative structural activity relationships (QSAR)
 - real life exposure profiles.
- Guidance to *in-vitro* key events of Adverse Outcome Pathways.
- Refined strategy in grouping chemicals and prioritising data gaps.
- Harmonised approach for assessing risk including information on possible additive, synergistic or antagonistic effects of mixtures.
- Open access web-based model and data platform.
- Guidance and training material:
 - use of the new test strategy
 - refined risk assessment of mixtures.
- Discussion on acceptance of test strategy and exposure assessment methodology by international organisations.
- Reduction in the use of laboratory animals due to reliable *in-silico* and *in-vitro* approaches.

Approach and methods

Coordinator

Jacob Van Klaveren
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven, The Netherlands
jacob.van.klaveren@rivm.nl

Grant Agreement: 633172 – EuroMix. 15 May 2015 – 14 May 2019

This project is funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union

EuroMix results

For information about project results and publications visit the EuroMix website www.euromixproject.eu

EuroMix results

For information about project results and publications visit the Euromix website:

www.euromixproject.eu

Coordinator

Jacob Van Klaveren
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
The Netherlands

jacob.van.klaveren@rivm.nl

Grant Agreement: 633172 – EuroMix
15 May 2015 – 14 May 2019

This project is funded by the Horizon 2020
Framework Programme of the European Union

EuroMix participants

22 beneficiaries from 16 countries and 4 third parties
i.e. WHO, US-EPA, University of Brasilia and University
of Ottawa.

European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures

Every day, we are exposed to a mixture of multiple chemicals via food intake, inhalation and dermal contact. The risk to health that may result from this depends on how the effects of different chemicals in the mixture combine, and whether there is any synergism or antagonism between them. The number of different combinations of chemicals in mixtures is infinite and an efficient test strategy for mixtures is lacking. Furthermore, there is a societal need to reduce animal testing, which is the current practice in safety testing of chemicals.

The EuroMix project will deliver a mixture test strategy and test instruments using novel techniques as recently proposed by the Joint Research Centre (JRC) of the European Commission. The tests will result in data needed for refining future risk assessment of mixtures relevant to national food safety authorities, public health institutes, the European Food Safety Authority (EFSA), the European Chemical Agency (ECHA), industry, regulatory bodies and other stakeholders. Ultimately, this will provide information for future risk management decisions on the safety of chemicals in mixtures to be taken by the European Commission and the Codex Alimentarius.

Expected outcomes

- An efficient evaluation process of the safety of mixtures, ensuring adequate protection of public health.
- First tier screening of chemicals to be included in mixture testing based on literature research, quantitative structural activity relationships (QSAR) and real life exposure profiles.
- Guidance on the use of *in vitro* tests to test mixture effects on key events of Adverse Outcome Pathways.
- A refined strategy for grouping chemicals into cumulative assessment groups and prioritising data gaps.
- A harmonised approach to assessing risk including information on possible additive, synergistic or antagonistic effects of the chemicals in the mixtures at real life exposure levels.
- An open access web based model and data platform available to all stakeholders that will remain available beyond the project's lifetime.
- Guidance and training material on the use of the test strategy and refined risk assessment of mixtures.
- Discussion on acceptance of the test strategy and exposure assessment methodology by international organisations (e.g. EFSA, ECHA, OECD, WHO/FAO Codex Alimentarius, US-EPA and DG SANTE).
- Reduction in the use of laboratory animals once the mixture testing is accepted due to reliable *in silico* and *in vitro* approaches to assess the toxicity of chemical mixtures.

Approach and methods

- Grouping and prioritisation of chemicals to be included in mixture testing based on literature research and *in silico* approaches for a limited number of toxicological effects such as fatty changes in the liver, skeletal malformation and an example of an endocrine effect.
- Testing of chemicals and their mixtures on key events of Adverse Outcome Pathways including the toxicological profiles as identified by EFSA.
- Verification of *in silico* methods and the *in vitro* bioassay toolbox for mixture testing against *in vivo* animal tests. Comparison of the predicted exposure with biomarkers measured in humans.
- Performing risk assessments of mixtures twice; first with conventional data and then with results from the novel test methods developed in the project. A 'retain and refine' approach will be followed to address the completeness and uncertainties of the risk assessment.
- Integration of modelling approaches linking external to internal exposure doses, assessing cumulative risk and taking account of uncertainty.
- Make use of high performance parallel computing and cloud computing facilities in a protected governmental ICT environment.
- The organisation of training, workshops and stakeholder conferences to discuss the new test strategy for mixture risk assessment with the WHO/FAO Codex Alimentarius, DG SANTE, the US-EPA and relevant stakeholders.

Objectives

The overall objective of the project is to establish and to disseminate new, efficient, validated test strategies for the toxicity of chemicals in a mixture aiming to deliver refined information for future safety assessment of chemicals. This includes exposure assessment via multiple exposure routes.

Specific objects are:

- Determine a refined grouping strategy for cumulative assessment groups.
- Establish criteria for prioritisation of chemicals for carrying out mixture testing.
- Verify the reliability of *in silico* methods and *in vitro* bioassays against *in vivo* animal tests.
- Determine how to extrapolate the results of *in vitro* bioassays and *in silico* models to humans.
- Develop harmonised tools and models for performing realistic assessment of chemical mixtures.

Resultados de EuroMix

Para más información sobre resultados y publicaciones del proyecto, visiten la página web de EuroMix:

www.euromixproject.eu

Coordinador

Jacob Van Klaveren
Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Países Bajos

jacob.van.klaveren@rivm.nl

Acuerdo de subvención: 633172 – EuroMix
15 de mayo de 2015 – 14 de mayo de 2019

Este proyecto está financiado por el Programa Marco Horizonte 2020 de la Unión Europea

Participantes en EuroMix

22 instituciones de 16 países y 4 terceras partes, incluyendo OMS, US-EPA, Universidad de Brasilia y Universidad de Ottawa.

Estrategias Europeas de Prueba y Evaluación de Riesgos para Mezclas

Cada día nos encontramos expuestos a una mezcla de múltiples sustancias químicas, ya sea a través de la dieta, por inhalación o contacto dérmico. El riesgo para la salud que esta exposición puede suponer, depende de cómo los efectos de las distintas sustancias que conforman la mezcla se combinan, y de si se producen sinergias o antagonismos entre ellas. En una mezcla, el número de posibles combinaciones entre sustancias químicas individuales es infinito, razón por la cual es necesario desarrollar una estrategia eficiente para la evaluación de mezclas químicas. Así mismo, existe una necesidad social de reducir el número de estudios con animales de experimentación, práctica habitual en las evaluaciones de seguridad de productos químicos.

El Proyecto EuroMix ofrecerá estrategias e instrumentos para la evaluación de mezclas utilizando técnicas novedosas propuestas recientemente por el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea.

Estas pruebas permitirán obtener datos necesarios para el perfeccionamiento de futuras evaluaciones de riesgo de mezclas, relevantes para las agencias nacionales de seguridad alimentaria, los institutos de salud pública, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), la industria, los organismos reguladores y otras partes interesadas. En última instancia, esto proporcionará información para futuras decisiones de gestión de riesgos sobre la seguridad de las sustancias químicas en mezclas para ser adoptada por la Comisión Europea y el Codex Alimentarius.

Resultados esperados

- Un eficiente proceso de evaluación de la seguridad de las mezclas, a fin de garantizar una protección adecuada de la salud pública.
- Un primer cribado de las sustancias químicas que se incluirán en las pruebas para mezclas a partir de bibliografía científica, relaciones cuantitativas estructura-actividad (QSAR) y perfiles de exposición de la vida real.
- Orientación sobre el uso de pruebas *in vitro* para probar los efectos de las mezclas en los eventos clave de la secuencia de mecanismos adversos (Adverse Outcome Pathways).
- Una estrategia refinada para la agrupación de sustancias químicas en grupos de evaluación acumulativa, a la par que priorizando la ausencia de datos.
- Un enfoque coherente para la evaluación del riesgo de las sustancias químicas presentes en las mezclas a niveles de exposición real, incluyendo información de posibles efectos aditivos, sinérgicos o antagonistas.
- Un modelo basado en el acceso abierto a la web y una plataforma de datos disponible para todos los interesados, la cual continuará activa después de la finalización del proyecto.
- Material de orientación y aprendizaje para un uso correcto de la estrategia de evaluación y análisis de riesgos en la evaluación de mezclas químicas.
- Debate sobre la aceptación de la estrategia de análisis y la metodología de evaluación de la exposición por parte de organizaciones internacionales (como EFSA, ECHA, OECD, WHO/FAO Codex Alimentarius, US-EPA y DG SANTE).
- Reducción del uso de animales de laboratorio una vez los ensayos para las mezclas sean aceptados, gracias a la fiabilidad de los modelos *in silico* e *in vitro* en la evaluación de la toxicidad de las mezclas químicas.

Enfoque y métodos

- Agrupación y priorización de las sustancias químicas presentes en mezclas, basadas en la búsqueda de bibliografía científica y en modelos *in silico* para un número limitado de efectos toxicológicos, como son cambios grasos en el hígado, malformaciones del esqueleto y un ejemplo de efecto endocrino.
- Evaluar las sustancias químicas y sus mezclas en relación a los eventos clave de la secuencia de mecanismos adversos, incluyendo algunos perfiles toxicológicos como los identificados por EFSA.
- Verificación de métodos *in silico* y de herramientas de bioensayos *in vitro* para evaluar mezclas como alternativa al uso de pruebas *in vivo* con animales. Comparación de las exposiciones previstas con biomarcadores medidos en humanos.
- Evaluación del riesgo de mezclas por duplicado; primero, con información convencional, y después, con los resultados de los nuevos métodos desarrollados en el proyecto. Se seguirá una estrategia de “retener y refinar” para tratar la totalidad de la evaluación del riesgo y las incertidumbres.
- Integración de métodos de modelización enlazando las dosis de exposición externas con las internas, evaluando el riesgo de acumulación y tomando conciencia de las incertidumbres.
- Uso de instalaciones computacionales de alto rendimiento y de servicios en la nube en una infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) gubernamental protegida.
- Organización de formación, talleres y conferencias para exponer la propuesta de nuevas estrategias de evaluación de los riesgos de las mezclas con la WHO/FAO Codex Alimentarius, DG SANTE, la US-EPA y otros interesados de relevancia.

Objetivos

El objetivo general del proyecto es establecer y divulgar nuevas estrategias, eficientes y validadas, para evaluar la toxicidad de sustancias químicas en una mezcla, con la finalidad de ofrecer información detallada para la futura evaluación de la seguridad de productos químicos. Se incluirá la evaluación de la exposición a través de múltiples vías de exposición.

Los objetivos específicos son:

- Determinar una estrategia de agrupación perfeccionada para designar los grupos de evaluación de riesgo acumulativo (cumulative assessment groups).
- Establecer un criterio para la priorización de sustancias químicas para llevar a cabo ensayos con mezclas.
- Verificar la fiabilidad de métodos *in silico* y bioensayos *in vitro* como alternativa a pruebas *in vivo* con animales de experimentación.
- Determinar cómo extrapolar los resultados de los bioensayos *in vitro* y los modelos *in silico* a los humanos.
- Desarrollar herramientas armonizadas y modelos ajustados para la realización de una evaluación realista de las mezclas de compuestos.